

BOSHLANG'ICH SINFLARDA KESIMIDA SIFATNI MAZMUNLI O'QITISH

Ro'ziboyeva Nigora Nurmuhammadovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim talabasi
ruziboyeva1905@gmail.com

tel: +998888491905

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14001176>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga sifat mavzusini o'qitish va uning tushunarli bo'lishi, o'quvchilar ongida sifat haqidagi tasavvur va ilmiy tushunchalarni rivojlantirish bo'yicha so'z boradi. Mavzuni yoritish va asoslash jarayonida turli metodlar, ta'limiy mashqlar va ilmiy manbalar foydalanilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf, sifat, ot, PIRLS, leksik-grammatik ma'nolar, integratsiya, kreativlik, dam olish mashqlari, ilmiy-amaliy, interfaol metodlar.

Biz yashab turgan hozirgi zamon kata tezlikda rivojlanib bormoqda. Buning bosh omili esa insoniyatning o'zidir. Shunday ekan o'sib kelyotgan yosh avlod ongi ham ko'pchiligimiz o'ylayotgandan ko'ra tez taraqqiy etishga tayyor. Ularga o'rgatilishi kerak bo'lgan har qanday mavzu o'z vaqtida mutahassis tomonidan o'rgatilmasa, bola yoki o'quvchi uni o'zi atrofdagilardan ko'rgani, eshitgani darajasida xato va kamchiliklar asosida o'zlashtirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun ilmiy salohiyati va malakasi baland pedagog har bir inson uchun muhim.

PIRLS 2021 tadqiqotida O'zbekiston o'quvchilari ham ishtirok etib 57 mamlakatlar orasida 49-o'rinni egalladi. Birinchi o'rin esa, Osiyoning yana bir mamlakati Singapur, ikkinchi o'rin Irlandiya, uchinchi o'rin Gonkong mamlakati yuqori o'rinlarni egallagan.[1] Buni aytishimizdan maqsad shuki, O'zbekistonning ilm yo'lidagi yoshlari ham asta-sekin xalqaro maydonga chiqib bormoqda. Nega tez demadik?! Mustahkam va kuchli natijalarga tez va oson erishib bo'lmaydi. Qattiq mehnat, tartibli vaqt va kuchli iroda talab etadi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, PIRLS - bolang'ich talim o'quvchilarining matnni o'qib tushunish sifat darajasini xalqao baholash tizimidir. Ushbu baholash jarayonida matnni o'qiganda ong tomonlama tushunib, uni to'g'ri talaffuz va to'liq mazmunda yetkazib berish uchun boshlang'ich ta'limda dars olyotgan o'quvchilar, albatta, ot, sifat, son, fe'l, kishilik olmoshlari mavzulari fundamental tartibda o'zlashtirishlari shart.

Tadqiqotlar metodologiyasi. Termiz davlat universiteti katta o'qituvchisi To'raqulov Erkin To'ychiyevich va magistrant Boboqulova Nigoralarning

“O‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish” maqolasidagi ko‘ra, o‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishda ular egallashi lozim bo‘lgan bilim, malaka, ko‘nikmalarga quyidagi talablar qo‘yiladi:

- dastur materiallarni qay darajada o‘zlashtirganligi;
- tanlagan mavzu bo‘yicha topshiriqlarni mustaqil bajara olishi;
- o‘z qobiliyatini namoyon etishi va uni rivojlantira olishi.[2]

Mazkur talablar o‘qituvchiga o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishlari, ularning o‘quv biluv faoliyati, individual moyilliklarini bilish imkoniyati paydo bo‘ladi va bu borada o‘quv jarayoni tuzilmasini belgilab olishga yordam beradi. Avvalo, o‘quvchiga shuni uqtirish kerakki, uni o‘rab turgan tabiatni, borliqni va u yashayotgan hayotdagi barcha shaxs va narsa, joylarni nomlab chaqirishi zarur. Endi o‘shalarni o‘zgalarga aytib berish va yetkazib berish jarayonida o‘z nutqida tasvirlash va izohlash kabi jarayonlardan foydalanadi. Ona tili fani yuqorida aytilganlarning barini imkon qadar aniq va ilmiy asoslash orqali tushuntirib beradi. Fanga qiziqish asosida qaragan har qanday o‘quvchi va hattoki hali o‘quvchi bo‘lmagan bolalar ham ona tili fanini o‘z do‘sti sifatida ko‘radi.

O‘quvchilar qanday? qanaqa? so‘roqlariga javob bo‘lgan so‘zlarni o‘zlashtirishlari uchun quyidagi mashqlardan foydalaniladi:

1. So‘roq yordamida predmetning belgisini bildirgan so‘zlarni tanlash;
2. Aralash berilgan so‘zlardan gap tuzish;
3. Matndan “Qanday?” yoki “Qanaqa?” so‘rog‘iga javob bo‘lgan so‘zni tanlab aytish va yozish;
4. Tayanch so‘zlar va rasm asosida gap va hikoyacha tuzish. [3]

Tahlil va natijalar. O‘quvchilarga sifat mavzusini o‘rgatish va ular bu mavzuni a‘lo darajada o‘zlashtirib olishlari oson bo‘lishi uchun ot mavzusi yaxshi tushuntirilgan va tushunilgan bo‘lishi kerak.

Sifatning leksik ma‘nosi uni ot bilan bog‘liq holda o‘rganishni talab etadi. Sifatni tushunish uchun 1-sinfdayoq bolalar e‘tibori sifatning otga bog‘lanishini aniqlashga qaratiladi. O‘quvchilar predmetning belgisini aytadilar, ularda so‘roq yordamida gapda so‘zlarning bog‘lanishini aniqlash ko‘nikmasi o‘stiriladi, ya‘ni ular gapdagi sifat va otdan tuzilgan so‘z birikmasini ajratadilar (termin aytilmaydi). Keyingi sinflarda bu bog‘liqlik aniqlashtiriladi.

Boshlang‘ich sinflarda “Sifat” mavzusi quyidagi izchillikda o‘rganiladi (Kattaroq shaklda o‘rganilganda):

1. Sifat bilan dastlabki tanishtirish va qanday? , qanaqa? So‘roqlari asosida topib olishimiz haqida tushuncha berish. (1-2-sinf).

2. Shu grammatik mavzu bilan bog'liq holda ayrim sifatning yozilishini , yasalishi, sifat darajalari, ma'no turlari yo'g'risida o'rganish (3-4-sinf). [4]

Nafaqat sifat mavzusini o'qitishda, balki har qanday mavzuni o'qitish jarayonini pedagogning o'zi qachon?, qay tartibda? va nima uchun? kabi savollarni o'ziga bergan holda dars o'tishi zarur. Rejalashtirilgan harakat, albatta, amalga oshirilganda natija berishini bilamiz.

Boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonlari doim bir xil uslubda yoki bir xil shaklda olib borilishi nojoizdir. Negaki, bu davrda bola diqqati bo'linuvchan va tez zerikib qolishga moyil bo'ladi. O'quv jarayonlarida ularning diqqatini jamlovchi va darsga nisbatan sergaklikni oshirish maqsadidagi turli mashqlar, metodlardan unumli foydalanish tavsiya beriladi. Masalan, "Qarsak chalamiz, jimlik" mashqi. Unga ko'ra o'quvchilarni qarsak chalishga yoki kutilmaganda chalmay jim turishga da'vat etuvchi buyruqlar chalg'itishlar bilan beriladi. O'quvchi mashq davomida faollashganda uning diqqati sekingina darsga yo'naltiriladi ...

O'quvchilarning sifatning leksik ma'nosi haqidagi tushunchalarini chuqurlashtirish va predmetni har tomonlama tasvirlash malakasini o'stirish uchun:

1. Berilgan predmetlarning rangi, mazasi, shakli, xususiyatini ifodalaydigan sifatlar tanlash va yozish;
2. Berilgan belgilariga qarab qaysi hayvon ekanini aniqlash; ehtiyotkor, ayyor, yovvoyi (tulki);
3. Predmetlarning belgisiga qarab topishmoqlarning javobini aytish kabi mashqlardan foydalanish mumkin. [5]

O'qituvchi va o'quvchi hamkorligida olib boriluvchi ushbu metodlar va mashqlarning bari bilim oluvchining o'zlashtirish jarayoni soddaroq, ammo natijaviyligi yuqori bo'lishi uchun amalga oshiriladi. Shunday ekan, bunday jarajonlarda har ikki tomon ham faol ishtirok etishi zarur. Interfaol metodlar bilan birga dam olish mashqlari ham o'quv jarayoni uchun katta ahamiyatga egadir. Negaki, o'quv jarayonida aqlan va qisman jismonan toliqish kabi vaziyat uchrashi tabiiy, shunday paytda dam olish mashqlari orqali kichik tanaffus va o'quvchilarga kayfiyat, quvvat qaytishi orqali ularning diqqati ham yangidan darsga qaratiladi.

O'zJoku, O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi Yakubova Feruza Anvarovnaning "Sifat so'z turkumi modulini o'qitishga doir interfaol metodlar va ularning samarali jihatlari" nomli ilmiy maqolasiga

ko'ra, o'qubchilar saviyasini o'stirish va ularning sifat mavzusiga chuqqurroq kirib borishlarida, sifatning o'z va ko'chma ma'nolari bo'yicha ham tushuncha hamda bilimlar berilib, mashqlar, metodlar va individual savol-javoblar asosida tekshirib olinishi zarur. Masalan, ranglarni o'z ma'nosini bola aniq biladi desak, endi ularga ko'chma ma'noda keladigan bir gap aytib, nega bunday deyilgani yuzasidan muhokama olib borilishi zarur. So'ngra o'quvchini o'ziga ko'chma ma'noda qo'llangan sifat qatnashgan gap tuzish topshirig'i beriladi. O'quvchining tuzgan gapi qay darajada mazmunli, so'ralgan talabga mosligi va uni o'qituvchiga va tengdoshlariga tushuntirib bera olishini pedagog e'tiborga olib baholaydi. [6]

Xulosa va takliflar. Ma'lumotlarni umumlashtirgan holatda shuni aytishimiz mumkinki, sifat mavzusini yaxshi o'zlashtirishni istagan o'quvchi - o'zida mas'uliyatni his etgan holda ot mavzusini ham yaxshi o'zlashtirishi shart. O'quvchilar sifat so'z turkumi bo'yicha bilimlarni o'zlashtirar ekan, ulardagi nutq bo'yoqdorligi, so'z va gaplarning emotsional holati hamda shu bilan birga estetik tarbiyani ham rivojlantirib boradilar. Negaki, ular sifat so'z turkumi doirasidagi so'zlarni o'rinli va to'g'ri qo'llash uchun o'quvchiga kerak bo'lgan o'sha so'zni topishi uchun antonim, sinonim, soda va yasama tarzdagi turli sifatlarga duch keladi. O'zbek tili lug'ati boyligini bilamiz! O'quvchilar oddiy bir gulni ta'riflash uchun topshiriq olsa, uni har xil bajaradilar. Chunki topshiriqni so'z boyligidan, dunyoqarashi va estetika, kreativlik darajasi orqali bajarishi aniq. Berilgan ushbu kichi topshiriq ijodiy fikrlashga undashi tayindir.

Tavsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilariga sifat mavzusini o'rgatishdan avval bolalarning estetik tarbiyasi, dunyoqarashi va o'quvchi psixologiyasi bilan tanishish kerak. Chunki shunday o'quvchilar borki, bitta jarayon, bir shaxs yoki narsani tasvirlashda juda ko'p tur xildagi qizqarli so'zlardan foydalanishni yaxshi ko'rsa, yana biri bo'ladiki, ular tabiatan sokin, bunday bolalar so'zlarni ham saralab, samimiy va barcha ma'nolarni mujassam etuvchi birgina so'zni ishlatishni yoqtirishlari mumkin. Ya'ni mavzularni o'quvchi ruhiyatiga ham qarab, salohiyatlarini ham e'tiborsiz qoldirmagan holatda o'tsak, o'quv jarayoni muvaffaqiyatli yakunlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://pirls2021.org/results> (PIRLS baholash tizimi bo'yicha rasmiy internet sayti)
2. "Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ta'lim-tarbiya berishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni" mavzusida Respublika anjumani to'plami-2024. 159-163-b
3. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. - Toshkent: O'zME, 2013. 56-59-b

4. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2010.
5. Mahmudov H., Nurmanov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. T.:Toshkent, 1995. 98-104-b.
6. "Raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda fan - ta'lim - ishlab chiqarish integratsiyasini takomillashtirish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi.

